

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Солиева.Х.Н

ДОРИ АЛЛЕРГИЯСИ ДИАГНОСТИКАСИ МУАММОЛАРИГА
ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/FEVRAL

YOUR SEAL